

**ГОНЧАРСТВО БЕРЕЖАН ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ: АКТУАЛЬНІСТЬ,
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ**
*Pottery in Berezhan in the 19th – 20th cc.: Its Topicality, Historiography and
Methodology of Research*

Галина ІВАШКІВ / HALYNA IVASHKIV

докторка мистецтвознавства,

Інститут народознавства НАН України

doctor of Sciences in Art Criticism, the Ethnology Institute
at the Academy of Sciences of Ukraine

ORCID: [http // orcid.org/0000-0003-2359-6735](http://orcid.org/0000-0003-2359-6735)

Email: halynaivashkiv@ukr.net

Summary. The given article analyzes historiography of research into specificity of development and activity of an interesting ceramic centre, which existed in Berezhan (Ternopil region). Printed publications have been divided into two groups and three subgroups, namely works about the history of Berezhan and the Seniavski castle, as well as publications about local pottery. In particular, the author of the given paper has analyzed information from numerous scholarly sources, i.e. monographs, dissertation abstracts, theses, articles, conference proceedings, exhibition catalogues, albums and scholarly and artistic books, as well as materials on local history. There has been stated that authors of such researches did not predominantly dive deep into the history of the ceramic centre in Berezhan, or specificity of its work, and the works by the local potters were not explored in the context of tendencies in Ukrainian folk ceramics. Instead, art critical analysis mainly consisted in singling out a peculiar technique of earthenware décor (fliandrivka), or mentioning certain shapes of earthenware from this ceramic centre. The given research is based on materials from city archives in Berezhan, Ternopil and Lviv, as well as collections in libraries and local history rooms in the schools of the region or other areas of Ukraine, and some museums in Poland (Warsaw, Krakow and Przemyśl). All the above-mentioned sources of the research were discovered during scholar's trips to these places and expeditions. One can also find important information in catalogues of the 19th-20th cc. ethnographical exhibitions, scholarly and artistic papers, memoirs of city residents, illustrations of the earthenware and other documents. The author of the article has studied registry books of birth, marriage and death of people living in Berezhan and its suburbs (Adamivka and Rai) as well as documents on property. Therefore, a number of local potters of the 19th- early 20th cc. have been mentioned here by the author for the first time.

Keywords: ceramic centre, Berezhan, potters, earthenware, historiography, resources.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю докладного вивчення діяльності гончарного центру в невеликому галицькому місті Бережани – одному із семисот осередків, які діяли в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття. Загалом на Тернопіллі, де були значні поклади якісної глини, зафіксовано 35 осередків гончарства – виробляли різні види кераміки: теракотову, димлену та мальовану. Однак про діяльність жодного з центрів цієї області України досі нема спеціального видання. Варто зазначити, що в Україні загалом небагато досліджень такого плану: можна назвати видання про Дибинці, Сокаль, Опішне; із постатей – Олексу Бахматюка з Косова (Ю. Лашук), Василя Шостопальця з Сокаля (Г. Івашків), Івана Гончара із Кришинець (П. Мусієнко), Павлину Цвілик із Косова (О. Слободян) тощо.

Діяльність осередку в Бережанах дослідники (мистецтвознавці та етнологи) розглядали здебільшого в контексті загальних тенденцій розвитку українського гончарства, аналізували окремі типологічні групи або особливості декору глиняних виробів. Отож, є потреба докладного вивчення історії створення та діяльності бережанського центру, зокрема з'ясування обставин появи, етапів розвитку та причин занепаду, дослідження географії поширення виробів, верифікації імен майстрів, здійснення мистецтвознавчого аналізу з виокремленням типології і функціонального призначення таких виробів. Важливо наголосити на унікальності мальованої кераміки у Бережанах, зокрема витонченої техніки фляндрівки, що робить вироби тамтешніх майстрів упізнаваними серед інших. Слов'янський та загальноєвропейський контекст такого дослідження сприятиме виявленню спільних та локальних рис глиняних пам'яток цього міста.

Кілька штрихів до історії Бережан: перша згадка зафіксована під 1375 р. – тоді це було невелике село, а в 1530 р. королівським привілеєм воно було надане коронному гетьманові Миколі Сенявському і того ж року отримало статус міста з магдебурзьким правом¹. У центрі Бережан, які знаходилися між двома рукавами річки Золота Липа, досі є ратуша (XVII ст.), храми Пресвятої Трійці (XVII ст.), Вірменська церква (1764 р.), Парафіяльний костел св. Петра і Павла (1620 р.), монастир оо. Бернардинів (1630–1681 рр.), збереглися руїни синагоги XVII століття. У місті в XVII ст. проживало чотири верстви населення – поляки, українці, вірмени та євреї.

Архітектурною перлиною міста вважають Бережанський замок чи замок Сенявських, який будували двадцять років (1534–1554) за проектом італійського архітектора, ім'я якого невідоме. Упродовж двох століть замок з бійницями був неприступною фортецею – надійно захищав місто від нашествия татар і турків. Замок відомий і своїми “золотими” кімнатами з багатим інтер'єром, зокрема золоченням, різьбленням по дереву та камені, портретною галереєю, костелом св. Трійці чи замковою каплицею-усипальницею або, як ще її називали, “мавзолеєм” Сенявських. Над інтер'єром замку, каплиці та кількох церков у місті працював скульптор німецької школи (можливо, голландець за походженням) Йоган (Ян) Пфістер (1573–1648), який походив з мистецької родини, адже батько і вітччм були різьбярми². Й. Пфістер, якого називають найвидатнішим майстром, що творив на межі XVI–XVII ст., працював у Вроцлаві, де народився, а також Тарнові, Львові та Бережанах. Творчість Пфістера позначена характерними рисами пізнього Ренесансу – у ній органічно поєднано елементи маньєризму та раннього бароко (Іл. 1).

Каплицю у Бережанах часто порівнювали з каплицею Боїмів у Львові (Пфістер також був причетним до її створення) або каплицею на Вавелі у Кракові – бережанський замок навіть називали Східним Вавелем. Розкіш мистецького оздоблення, малярські твори та меблі вражали тодішніх численних мандрівників, про що вони зазначали у своїх записках. Недаремно італійці вважали, що мандрівники мали “чутливе око”, а тому бачили те, що іншим було невидиме.

Перша і Друга світові війни призвели до руїн і спустошення як замку, так і каплиці: 1939 р. радянські військові ціллю для своїх стрільбищ обрали ікони каплиці. Згодом там організували склади – ще один відомий “стиль” антирелігійної пропаган-

¹ *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego I innych krajów słowiańskich*. T.I. Warszawa, 1880, s. 417.

² T. Przykowski, *Środowisko artystycznorzeźbiarskie w Brzeżanach w pierwszej połowie XVII wieku*. Ziemia. 1936. № 12, s. 302.

Іл. 1. Замок Сенявських. Бережани. Початок XX ст.

Іл. 2. Замок Сенявських. Бережани. 2015 р.

ди, який вигадала злочинна радянська влада. Свою негативну роль відіграли і природні умови – усе це спричинило до руйнування замку. У XX ст. робилися спроби реставрації, але вони були незначними. Важливі рішення щодо реконструкції замку було прийнято на початку XXI століття. Відтак, 2002 р. у Бережанах було створено Державний історико-архітектурний заповідник, а через два роки замок Сенявських передали на його баланс. У нинішній час повільно, але все ж проводиться відновлення цієї пам'ятки (Іл. 2).

З гончарним ремеслом були пов'язані передусім околиці Бережан. Так, 1584 р. було засновано поселення Адамівку, в якому наприкінці XVI ст. спорудили церкву св. Миколая, а в 1691 р. перебудували³. 1843 р. Адамівку приєднали до Бережан⁴.

У другій половині XVII ст. за два кілометри від Бережан поміж дивовижних краєвидів з Вовковою горою, численними пагорбами, хвойними та листяними лісами Адам Микола Сенявський заснував свою резиденцію, яку назвав Раєм. Панський парк наповнили екзотичними деревами, кущами, квітами, охайними водоймами. Спочатку там було збудовано дерев'яний мисливський будинок, на місці якого 1709 р. звели кам'яний палац, де побувало чимало видатних особистостей, зокрема Іван Мазепа, Ференц Ракоці, Богдан Лепкий, Маркіян Шашкевич та інші. Врешті Бережани часто навіть називали “містом біля Раю”. Як Адамівка, так і Рай не просто були передмістями Бережан – упродовж кількох століть тут мешкали гончарі. Відтак, у всіх виданнях, починаючи з XIX ст., кераміку тамтешніх майстрів називали бережанською.

Варто зазначити, що на початку XVII ст. у Бережанах активно працювали ремісники різних професій, які об'єднувалися у цехи. Серед них найбільше було кушнірів, шевців, бондарів, ткачів, менше – гончарів і гарбарів. Закономірно, що Мауріцій Мацішевський у книзі про Бережани (1910) подав тексти з привілеями власне для ткацького і шевського цехів (за 1616 р., 1636 р., 1711 р.)⁵. Про окремий цех гончарів відомостей нема. Ймовірно, майстри гончарної справи входили до складу більших цехових організацій міста, про що однак поки що також не знайдено відомостей (Іл. 3-4).

Упродовж XVII–XVIII ст. місцеві гончарі брали участь у ярмарках, що відбувалися на околицях Бережан, а в XIX ст. були учасниками й великих виставок – на деяких з них діставали високі нагороди. Відтак, 1877 р. на Крайовій Рільничо-Промисловій

³ Б. Тихий, *Церква св. Миколая на Адамівці*, in: Пам'ятки України. Спецвипуск № 2 (191). Бережани місто біля Раю. 2013, липень, с. 40.

⁴ J. Czernecki, *Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia*. Lwów, 1905.

⁵ M. Maciszewski, *Brzeżany w czasach Rzeczypospolitej Polskiej*. Brody, 1911.

Іл. 3. Й. Чернецький. Обкладинка книги. 1905 р.

Іл. 4. М. Мацішевський. Обкладинка книги. 1910 р.

виставці у Львові майстрам з Бережан вручили “медаль заслуги” за “добру техніку” у виготовленні та випалі глиняних виробів, а також за “дуже гарну і добру (якісну. – Г. І.) поливу”⁶. Через 10 років, у 1887 р., велика Етнографічна виставка відбулася у Тернополі⁷.

Дотепер було відомо лише кілька імен гончарів ХІХ ст. з Бережан. Опрацювання кількох метричних книг про народження, шлюб і смерть мешканців міста і передмість додало ще з десяток прізвищ – Іван Михальський, Петро Кукуровський, Михайло Козакевич, Петро Михалевич, Олександр Зебровський, Георгій Камінський, Станіслав Островський та інші. Припускаємо, що у процесі системного дослідження записів метричних книг мешканців Бережан та їхніх околиць, зокрема Адамівки та Раю, у Тернопільському обласному архіві можна буде встановити ще більше прізвищ місцевих гончарів, а то й цілих їхніх родоводів (Іл. 5).

У контексті окресленої теми неопрацьованими є матеріали греко-католицької митрополичої консисторії, зокрема метричні книги мешканців Адамівки за 1854–1859 рр. у Центральному Державному історичному архіві у Львові. Відтак, велика робота із введенням імен майстрів гончарної справи з Бережан у науковий обіг та популяризація їхньої творчості ще попереду. Важливими для системного вивчення бережанського гончарства будуть документи діяльності ремісничих цехів і майнового стану мешканців, книги гімназії і торгово-промислової школи у місті. Сподіваюся, продук-

⁶ *Krajowa Rolniczo-Przemysłowa wystawa we Lwowie*. Lwów, 1877.

⁷ *Przewodnik informacyjny po Wystawie Etnograficznej*. Tarnopol Drukiem Józefa Pawłowskiego, 1887.

18	SPONSUS					SPONSA					TESTES	
	Numerus domus	Mensis	Nomen	Religio			Nomen	Religio			Nomen	Conditio
				Catholica	Aut alia	Caelebs		Viduus	Aetas	Catholica		
1833. Januarii 28	80.	pag. III. Alphanasius f. def. Joannis et Marialena Tele- cor nat. et domic. in Adamovicia	1	1	20	Marianna Pav. lizyru fil. Balthazi et Annis Machovic nat. et domic. in Piotro	1	1	20	Christina Michael agr. Ostromski Stanislaus figulus		
<p>Producto a minorum: sponse Cons. Just. pupil. St. Puzecianij 13 Januarii 1833 N. 396 - consentiente patre minorum sponse his verbis: <i>Mej matolatnij covu Maryanna puzecalam va slaby maicovskij a puzecovskij por. isych dveh sriastiev + Wojciech Pauliczyna quies. puzecianis tribus hanc nullaque impedimento tecto matrimonio benedixit Jemiole Josephus Corp.</i></p>												
1833. februarii 4	155.	Ostromski Jo. annes fil. nat. et domic. in Adamovicia	1	1	20	Theoda Mar. szucha fil. szj. Alexandri et Val- mes Pav. lizyru nat. et domic. in Adamovicia	1	1	18	Ostromski Stanislaus et Maitij Joannes Janis		
<p>Producto a minorum: sponse Cons. Just. pupil. St. Puzecianij 29 Januarii 1833 N. 762 - a sponse vero Cons. Just. pupil. St. Puzecianij 13 Januarii 1833 N. 334 - puzecianis tribus hanc nullaque impedimento tecto matrimonio benedixit Puzecianovici Jedinovicius Corp.</p>												

Іл. 5. Сторінка з метричної книги мешканців Адамівки. 1843 р.

тивними будуть і майбутні експедиційні дослідження, які авторка запланувала на цей та наступні роки.

У питанні історіографії теми друкovanі видання варто поділити на дві групи і три підгрупи:

- 1) література про історію Бережан та замку;
- 2) література про гончарство Бережан.

Відповідно у другій групі виокремлюємо:

1) наукові праці – монографії, дисертації, наукові статті, матеріали конференцій, каталоги виставок;

2) альбоми і науково-мистецькі видання;

3) публікації краєзнавчого характеру.

Учені та краєзнавці переважно не вникали у важливі питання історії виникнення гончарного центру та особливостей його функціонування, що й доводить аналіз наступних літературних джерел.

У літературі про місто – багато видань зарубіжних (грунтовними є праці початку ХХ ст., зокрема Юзефа Чернецького і Мауріція Мацішевського) та українських авторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. (Богдан Тихий, Микола Проців, Володимир Парацій, Ігор Герета та інші)

У другій підгрупі виокремимо каталоги виставок ХІХ століття. Уже зазначалося, що вироби бережанських майстрів належно оцінювали організатори Крайової Рільничо-Промислової виставки у Львові 1877 р. (прізвища гончарів не вказано)⁸. До глиняних виробів, які склали дев'яту групу виставки, входили посуд, кахлі, а також

⁸ *Krajowa Rolniczo-Przemysłowa wystawa we Lwowie*. Lwów, 1877.

будівельна кераміка (цегла і дахівка). Дивно, що у переліку 261 експоната в інформаційному Путівнику Етнографічної виставки 1887 р. у Тернополі із мальованої кераміки йшлося про вироби майстрів Товстого, Косова, Коломиї, Пістиня і Сокаля, однак із невідомих причин не було вказано жодного з Бережан⁹.

У віденському виданні 1890 р. під редакцією Вільгема Екснера граф, меценат і великий шанувальник української культури Володимир Дідушицький у статті “Галичина”, аналізуючи збірку кераміки зі свого іменного музею (Музей Дідушицького у Львові, вул. Рутовського, 18), визначив окремі стильові особливості виробів з окресленої території – білий ангоб і мотив “гвоздики”. Він зазначав, що ці ознаки він спостерігав у декорі української народної кераміки з деяких гончарних осередків Опілля та Покуття, зокрема Бережан, Товстого, Коломиї і Снятина¹⁰.

Дослідження про кераміку Бережан спорадично з’являлися впродовж ХХ століття. Як уже зазначалося, про тамтешню кераміку йшлося у кількох етнографічних та мистецтвознавчих наукових розвідках, а також дисертаційних роботах – це здебільшого були лише згадки про глиняні вироби з цього міста в переліку низки осередків з Поділля, в яких практикували відповідну техніку оздоблення (фляндрівка), або висвітлювалися окремі мистецькі аспекти цих предметів. Бувало, що у виданнях подавалися лише ілюстрації глиняних виробів.

Так, Катерина Матейко, зазначивши у розвідці “Українська народна кераміка” (1956), що у фонді Музею етнографії та художнього промислу зберігається низка керамічних предметів з Бережан, лише вказала, що окрім цього осередку, мальована кераміка була типовою для Антонівців, Копичинців, Підгайців, Малих Садків, Суража, Товстого та Кременця, що на Тернопільщині¹¹.

У монографії “Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ–ХХ ст. Історико-етнографічне дослідження” (1959) К. Матейко тільки згадала про техніку фляндрівки, що була поширена на виробках з тодішньої Дрогобицької, а також Тернопільської та Хмельницької областей, подала й таблицю з чотирма предметами з Бережан – три баньки та одну миску¹². Подібно, як і Роман Гарасимчук (1957), характеризуючи народне мистецтво Тернопільської області, лише навів ілюстрацію однієї бережанської баньки¹³. (Іл. 6).

Про кераміку з Бережан коротко йшлося в окремих працях у 1970–1980-х рр., зокрема у докторській дисертації Юрія Лашука – дослідник зокрема вказав на вишукані фляндровані розписи на кераміці тамтешніх майстрів¹⁴. Це спостереження науковець розвинув у п’ятитомній “Історії українського мистецтва” (1970) – тут він писав, що

⁹ *Przewodnik informacyjny po Wystawie Etnograficznej*. Tarnopol Drukiem Józefa Pawłowskiego, 1887.

¹⁰ W. Dzieduszycki, *Galizien*. Exner W. Die Hausindustrie Österreichs. Wien, 1890, s. 141.

¹¹ К.І. Матейко, *Українська народна кераміка*, in: Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. Вип. І. Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1956, с. 30.

¹² К.І. Матейко, *Народна кераміка західних областей Української РСР ХІХ–ХХ ст.*, in: Історико-етнографічне дослідження. Київ: Вид-во Академії наук Української РСР, 1959, с. 80, табл. ІХ.

¹³ Р.П. Гарасимчук, *Народное искусство Тернопольской области УРСР*, in: Советская археология. 1957. № 1, с. 78.

¹⁴ Ю.Ф. Лашук, *Украинская народная керамика ХІХ–ХХ ст.* Автореф. дис. на соиск. учен. ст докт. искус-ния. Киев, 1971, с. 18.

кераміка Бережан разом із виробами з Великої Іловиці та Підгайців, що на Тернопільщині, позначена “своєрідними системами фляндрованого орнаменту, виконаного на

З-поміж наукових праць 1990-х рр варто назвати розвідку того ж Ю. Лащука “Дещо про українську кераміку” (1993): у ній зазначено, що “фляндровані розписи бережанських мисок та іншого посуду в колориті, наближеному до Смотрича, а хист П. Сагайдачного та інших майстрів проявився у дуже дрібненьких, вишуканих, переважно рослинних мотивах”¹⁶. Автори статей про кераміку Василь Гудак¹⁷ і Тетяна Романець¹⁸ у колективній монографії “Поділля” (1994) також звертали увагу на техніку фляндрівки. В. Гудак згадав Бережани у переліку осередків, майстри яких у декорі мисок застосовували концентричний тип композиції, а також як авторів пластичних виробів, зокрема зоо- і антропоморфних

Іл. 6. Обкладинка монографії К. Матейко. 1959 р.

посудин¹⁹.

Характеризуючи гончарство Поділля, Т. Романець писала про “своєрідну художню мову” виробів майстрів Бережан – за її спостереженнями, “бережанські розписи відзначаються особливою філігранністю й чуттям гармонії”²⁰. “Завдяки тонкому художньому чуттю майстрів такі розписи не перевантажені, а легкі, врівноважені й вишукані, як мереживо. Важливу роль тут відіграє ритміка найпростіших мотивів”²¹.

1996 р. було опубліковано статтю Вікторії Гирман і Світлани Козачої “Тончарні осередки Тернопільщини” – це своєрідний звіт про експедицію Тернопільщиною, під час якої було виявлено три прізвища бережанських гончарів: одне (Дмитро Сагайдачний; 1892–1960) з Адамівки та два (Остап Іванкевич; 1870–1936 – батько та його син Левко Іванкевич; 1919–?) з Раю²².

¹⁵ Ю. Лащук, *Кераміка. Історія українського мистецтва: у 6-ти т. Т. 4, кн. 2: Мистецтво другої половини XIX–XX століття*. Київ: Головна ред. укр. рад. енциклопедії, 1970, с. 346.

¹⁶ Ю. Лащук, *Дещо про українську кераміку*, in: Українське гончарство. Науковий збірник за минулі літа. Кн. 1. Київ–Опішне: Молодь, 1983, с. 70.

¹⁷ В. Гудак, *Кераміка*, in: Поділля. Історико-етнографічне дослідження. Київ: Вид-во Незалежного культурного центру “Доля”, 1994, с. 46.

¹⁸ Т. Романець, *Розписний посуд як художнє явище*, in: Поділля. Історико-етнографічне дослідження. Київ: Вид-во Незалежного культурного центру “Доля”, 1994, с. 450-461.

¹⁹ В. Гудак, *Кераміка*, in: Поділля. Історико-етнографічне дослідження, с. 413-425.

²⁰ Т. Романець, *Розписний посуд як художнє явище*, in: Поділля, с. 450, 454.

²¹ Цит. за: О. Клименко, Л. Сержант, Г. Істоміна, *Гончарство. Історія декоративного мистецтва України. Том 4: Народне мистецтво та художні промисли XX століття*. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, 2011, с. 155.

²² В. Гирман, С. Козача, *Гончарні осередки Тернопільщини*, in: Українське Гончарство. Національний культурологічний щорічник. За рік 1995. Опішне: Українське Народознавство,

Авторки статті також підкреслили, що бережанська кераміка – це загальна назва глиняних виробів, які виготовляли в околицях Бережан, тобто Адамівці та Раю, на землях, що належали власникам замку. Встановлено, що Остап Іванкевич був уродженцем Галича, а до Раю запросив його власник маєтку Якуб Потоцький (1863–1934) для організації кахельного цеху. Вже 1894 р. Остап Іванкевич розпочав виробництво не лише кахель, а й інших видів будівельної кераміки, зокрема цегли і дахівки²³. Промисел батька продовжив його син Левко, який закінчив кілька класів Бережанської гімназії, а згодом місцеву торговельно-промислову школу, після якої йому присвоїли звання майстра-кераміста²⁴.

Значно активізувалася робота над дослідженням подільської кераміки, зокрема бережанської, на початку ХХІ століття. Відтак, про глиняні вироби з Бережан згадували у своїх дисертаціях Галина Івашків (2004)²⁵, Олена Дяків (2007)²⁶, Світлана Вольська (2013)²⁷ та інші.

У монографії “Гончарство Поділля в другій половині ХІХ–ХХ століттях: історико-етнографічне дослідження” (2004 р.) “вершинним явищем” техніки фляндрівки, окрім інших центрів Поділля, Лідія Мельничук вважала й Бережани²⁸. За її висновком, цей осередок належить до найвідоміших на Західному Поділлі.

Трохи ширше бережанську кераміку схарактеризовано у монографії Г. Івашків “Декор української народної кераміки ХVІ – першої половини ХХ століть” (2007)²⁹. У праці зокрема йдеться про різні типи фляндрованих композицій в оздобленні бережанських мисок та баньок, акцентовано на кольоровій гамі тла та розпису, основних мотивах і комбінаціях елементів. У монографії в ході атрибуції встановлено, що автором однієї з мисок МЕХП є Михайло Островський (1873–1947), який походив з Адамівки³⁰. Уже йшлося вище, що в одній з метричних книг в Тернопільському обласному архіві виявлено прізвище Станіслава Островського з Адамівки. Відтак, в подальшому треба встановити їхні ймовірні родинні зв’язки (Іл. 7).

2009 р. у статті “Гончарство” в п’ятитомній “Історії декоративного мистецтва України” стосовно бережанської кераміки було зазначено, що одним із головних рос-
1996. Кн. 3, с. 173-186.

²³ В. Гирман, С. Козача, *Гончарні осередки Тернопільщини.*, с. 175.

²⁴ Там само.

²⁵ Г. Івашків, *Декор традиційної української кераміки ХVІІІ – першої половини ХХ століття (іконографія, домінуючі мотиви, художні особливості)*. Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. мист-ва за спец. 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2004, с. 10.

²⁶ О. Дяків, *Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ–ХХ століття (історія, типологія, стилістичні відміни)*. Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. мист-ва за спец. 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2007.

²⁷ С. Вольська, *Кераміка Західного Поділля кінця ХІХ–ХХ століття (історія, типологія, художні особливості)*. Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. мист-ва за спец. 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. Львів: Львівська національна академія мистецтв, 2009, с. 7.

²⁸ Л. Мельничук, *Гончарство Поділля в другій половині ХІХ–ХХ століттях: історико-етнографічне дослідження*. Київ: УНІСЕРВ, 2004, с. 199.

²⁹ Г. Івашків, *Декор української народної кераміки ХVІ – першої половини ХХ століть*. Львів: Інститут народознавства НАН України. 2007, с. 102–105.

³⁰ Г. Івашків, *Декор української народної кераміки ХVІ – першої половини ХХ століть*, с. 105.

Лл. 7. Обкладинка монографії Г. Івашків. 2007 р.

Лл. 8. Обкладинка видання “Історія декоративного мистецтва України”. 2011 р.

линних мотивів у розписі тамтешніх мисок був “вазон”, який майстри подавали у модифікації “букета”, а брунатний колір розпису вдало контрастував на білому тлі³¹.

В іншій колективній праці “Історія декоративного мистецтва України” (2011) у статті про гончарство О. Клименко, Л. Сержант і Г. Істоміна відзначили оригінальні форми глиняних виробів з Бережан, звернули увагу на основні мотиви в оздобленні дзбанків і мисок³². (Лл. 8).

Друга група досліджень – це альбоми та науково-мистецькі видання, основним завдання яких є популяризація та введення у науковий обіг пам’яток. Передусім назву альбом “Українське народне мистецтво. Кераміка і скло” 1974 р., у якому статтю про українську народну кераміку та підбір двох ілюстрацій (баньки і дзбанка) здійснив Юрій Лащук. Через 8 років (1982 р.) вийшов друком німецькою мовою унікальний альбом про народне декоративно-ужиткове мистецтво України, який підготувала Леся Данченко – тут є ілюстрація бережанського дзбанка. (Лл. 9-10).

2007 р. побачив світ альбом “Миски Поділля” (автор Володимир Титаренко), в якому Бережани виокремлено в розділ і подано ілюстрації мисок з Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України і Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Цей альбом підкреслює, що треба по-науковому ставитися до подачі ілюстративного матеріалу та серйозно працювати над атрибуцією кераміки. Так, у показі останньої розгортки миски з Товстого тієї ж Тернопільської

³¹ О. Клименко, Л. Сержант, Г. Істоміна, Гончарство. *Історія декоративного мистецтва України. Том 3: Мистецтво XIX століття*. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, 2009, с. 154.

³² О. Клименко, Л. Сержант, Г. Істоміна, *Гончарство. Історія декоративного мистецтва України. Том 4: Народне мистецтво та художні промисли XX століття*. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ, 2011, с. 155.

Іл. 9. Обкладинка альбому Ю. Лашчука. 1974 р. Іл. 10. Обкладинка альбому Л. Данченко. 1982 р.

обл. автор помилково назвав бережанськими. Так, бачимо біле тло, розпис у зеленому і брунатному кольорах, що було притаманним виробам бережанських майстрів, однак окремі мотиви та почерк розпису властиві кераміці з іншого осередку. На приналежність до різних осередків трьох мисок – з Бережан, Товстого і Коломиї із мотивом “букета” як головного, вказують здавалося б незначні відмінності, які для досвідчених дослідників кераміки є цілком переконливими. (Іл. 11, 11а).

Окремі штрихи до цієї теми знаходимо й у літературі краєзнавчого спрямування – йдеться про численні путівники, збірники (“Бережанська земля. Історико-мемуарний збірник”, 1970, 1998), нариси (Ігор Герета, 1979, 1989), каталоги виставок тощо. Відтак, в історично-географічному нарисі “Бережани–Бережанщина” доктор Володимир Бемко навів цікаві факти щодо життя ремісників³³. Автор зазначав, що в міських актах є загальні дані про те, “що в 1695 р. в місті було 45 християнських і 12 жидівських ремісників. Метрикальні книги смерті та народжень заведено аж в 1785 р. Між ремісниками було найбільше кушнірів, шевців, бондарів і ткачів, були й інші ремісники, як ганчарі, гарбарі, однак не багато. Ганчарі жили в селі Рай та на Адамівці”³⁴. 2013 р науково-популярний ілюстрований журнал “Пам’ятки України” підготував спецвипуск “Бережани – місто біля Раю” про історію Бережан та околиць³⁵.

Отож, аналізуючи історіографію досліджень, зазначу, що більшість авторів лише побіжно згадували про бережанську кераміку, не вдаючись до історії виникнення та функціонування гончарного центру, верифікації імен майстрів, не подавали серйозної мистецтвознавчої характеристики виробів тощо. Дотепер було відомо кілька імен гон-

³³ В. Бемко, *Бережани–Бережанщина. Історично-географічний нарис*, in: *Бережанська земля. Історично-мемуарний збірник*. Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1970, 877 с.

³⁴ Там само, с. 30.

³⁵ *Пам’ятки України*. Спецвипуск № 2 (191): *Бережани місто біля Раю*. 2013, липень, 72 с.

Іл 11. Обкладинка і назва розділу альбому В. Титаренка. 2007 р.

чарів, однак опрацювання кількох метричних книг та інших архівних матеріалів дали змогу значно розширити цей список. Згадки про глиняні вироби з Бережан стосувалися здебільшого оригінальної техніки фляндрівки. Важливою рисою дослідження буде введення у науковий обіг виробів з багатьох музеїв та народознавчих кімнат України і деяких музеїв Польщі.

Майбутнє дослідження історії функціонування гончарного центру в Бережанах та мистецьких особливостей місцевої кераміки потребуватиме опрацювання збірок музеїв України та Польщі, приватних колекцій, шкільних, клубних та бібліотечних народознавчих кімнат і світлиць, матеріалів районного (Бережани) й обласного (Тернопіль) архівів та Центрального Державного історичного архіву України у м. Львові.